

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769165>

УДК 332.1: 005.91

Кондрашихин А.Б.

Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, Институт экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, Россия, 299011, г. Севастополь, ул. Балаклавская, 11. E-mail: ABKondrashikhin@sevsu.ru.

Администрирование в задачах управления XXI века: регламенты России, Украины, Беларуси

Аннотация. Администрирование рассматривается как метод современного менеджмента и категория научного познания. Отмечено, что современные системы управления характеризуются масштабом охвата производительных сил и производственных факторов, ресурсной базы, интеллектуального продукта, поэтому привлекают в свою сферу разнообразные инструменты и методы. Проведён сравнительный анализ регламентов научного исследования административного права и процесса для Беларуси, России и Украины. Обоснована целесообразность междисциплинарного подхода, когда выход за пределы терминосистемы паспорта научной отрасли для защиты диссертации является крайне нежелательным явлением, а задача соискателя – изложить суть своего научного вклада именно в границах категорий и формулировок, содержащихся в паспорте. Даны рекомендации по унификации регламентов диссертационных исследований в научно-образовательном пространстве.

Ключевые слова: социально-экономическая система; производительные силы; администрирование; диссертация; научно-образовательное пространство.

Kondrashihin A.B.

Kondrasikhin Andrey Borisovich, Doctor of Economics, Candidate of Technical Sciences, Professor, Institute of Economics and Law (branch) of the Educational Institution of Trade Unions of Higher Education "Academy of Labor and Social Relations" in Sevastopol, Russia, 299011, Sevastopol, st. Balaklavskaya, 11. E-mail: ABKondrashikhin@sevsu.ru.

Administration in the management tasks of the XXI century: regulations of Russia, Ukraine, Belarus

Abstract. Administration is viewed as a method of modern management and a category of scientific knowledge. It is noted that modern management systems are characterized by the scale of coverage of productive forces and production factors, a resource base, an intellectual product, therefore, they attract a variety of tools and methods to their sphere. A comparative analysis of the regulations for scientific research of administrative law and process for Belarus, Russia and Ukraine is carried out. The expediency of an interdisciplinary approach has been substantiated, when going beyond the terminology system of the passport of the scientific industry for the defense of a dissertation is an extremely undesirable phenomenon, and the task of the applicant is to state the essence of his scientific contribution precisely within the boundaries of the categories and formulations contained in the passport. Recommendations are given for the unification of regulations for dissertation research in the scientific and educational space to increase the academic mobility of teaching staff.

Key words: socio-economic system; productive forces; administration; thesis; scientific and educational space.

Распространение рыночной модели экономики на постсоветском пространстве видоизменило форму общественных и производственных отношений, что отразилось не только на результатах социально-экономического развития, но и обусловило новейшие тенденции как в науке, так и в хозяйственной практике [10]. Появились новые научные отрасли, непосредственно связанные с особенностями управления территориями [9], организацией социально-экономических систем [2], реализацией хозяйственного механизма и трендов формирования структуры производительных сил [4]. Менеджмент как наука XXI века вобрал в себя лучшие достижения отечественной и зарубежной мысли, основываясь на новейших технологиях обработки данных, получения и интерпретации информации [3; 5], воплощения принятых решений в практическую плоскость [8; 11]. При этом вершиной научно-технического творчества в менеджменте остаются диссертационные исследования, регламенты которых имеют общие и индивидуальные черты в национальных аттестационных системах [13; 14].

Современные системы управления характеризуются масштабностью охвата производительных сил и производственных факторов, ресурсной базы, интеллектуального продукта, поэтому привлекают в свою сферу разнообразные инструменты и методы. Администрирование во всех его формах остаётся среди них одним из ведущих, включая директивное управление, голое и другие форматы. Внешняя среда пребывания объекта управления, тяготеющая к децентрализации, может взаимодействовать с ним, генерируя цепочки противоречий, а разрешение их по сути следует относить к задачам научного анализа [1].

Тенденции экономического развития для своего своевременного выявления и обобщения требуют применения комплексной методологии исследования, основанной на междисциплинарном подходе (морфология, философия, теология, педа-

гогика, психология, социология, политика, филология, коммуникации и другие). При этом собственно категория «администрирование» наиболее полно охватывается паспортом научной специальности 12.00.07, относящейся к отрасли юридических наук для идентификации в диссертационном исследовании. Здесь можно говорить о междисциплинарном подходе, поскольку выход за пределы терминосистемы паспорта научной отрасли для защиты диссертации является крайне нежелательным явлением, а задача соискателя – изложить суть своего научного вклада именно в границах категорий и формулировок, содержащихся в паспорте.

Порядок фиксации процессов и явлений, фокусируемых в диссертационных работах, регламентируется нормативными документами аттестационных учреждений независимых государств в разрезе номенклатуры научных специальностей и отраслей. Отмечено, что специальность 12.00.07 становится одной из самых популярных в юриспруденции, о чем свидетельствуют данные мониторинга аттестационной активности, защит кандидатских и докторских диссертаций [6]. Одновременно возникают задачи верификации научных публикаций, идентификации авторского вклада диссертанта в науку, нострификации научных степеней и ученых званий, вызванные повышенной мобильностью научно-педагогических кадров, некоторым дефицитом рабочих мест для профессорско-преподавательского состава университетов. Такие задачи можно решать на основе действующих паспортов специальности «Административное право и процесс», которые имеют схожие признаки для научно-образовательных пространств Беларуси, России, Украины [1; 13; 14].

Так, практически тождественно выполнена структура паспортов, включающая информационные блоки: Шифр и название (наименование) специальности; Отрасль науки, по которой присуждается ученая степень (кроме России); Формула специальности; Области (направления) ис-

следований. Количественными параметрами сопоставительного анализа для целей идентификации (нострификации) могут быть данные паспортов специальности:

1) шифр специальности (12.00.xx – совпадает по странам выборки);

2) число направлений исследований, в которых выбирается предмет юридического исследования (19 – Украина; 57 – Республика Беларусь, из них 43 – для административного права и 14 – административного процесса; 18 – Россия);

3) объем печатного текста (от 2 страниц – для Украины и России, до 4 – для Беларуси);

4) наличие дополнительных спецификаций в паспорте (рубрики «Смежные специальности» и «Разграничение по смежным специальностям» для Беларуси).

Результаты численного сравнения едва ли могут дать исчерпывающие ответы о качестве и аутентичности текста в столь сложной отрасли как научное творчество,

сопровожаемое публичной защитой диссертаций. Семантико-семиотический анализ отдельных рубрик паспортов специальностей дополнит результаты исследования, позволит принять более компетентное решение, снизит вероятность ошибки отнесения текста (его фрагментов) к новому либо заимствованному. Компетентным государственным органам (комиссиям) целесообразно вести учёт защищенных диссертационных работ, используя специальный «паспорт диссертации», в котором формализовано будут отражены особенности предмета юридического анализа, авторская методология, использованные информационные базы и литературные источники, научная новизна. Перспективным также видится создание надгосударственного органа, координирующего научно-исследовательские системы постсоветских государств и аттестацию научных кадров в области юриспруденции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Административное право, финансовое право, информационное право / паспорт специальности 12.00.14 // Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vak.ed.gov.ru/docs>.
2. Азаренко Е.И. Исследование уровня промышленной безопасности в Крыму на основе анализа статистических показателей травматизма и профзаболеваемости. Вестник современных технологий. 2017. № 3 (7). С. 13-18.
3. Баринов Д.Н. Социальные тревоги как феномен общественной жизни (социально-философский анализ): автореферат дис. ... доктора философских наук / Моск. гос. технол. ун-т "Станкин". Москва, 2011.
4. Бурков Д.В., Буркова Е.В. Создание экологически безопасных энергоэффективных теплогенерирующих объектов при рекультивации карьеров. Системы контроля окружающей среды. 2017. № 8 (28). С. 110-113.
5. Бутева В.Е. Методические рекомендации для формирования у студентов технических вузов стратегической компетенции в процессе чтения профессионально ориентированного текста. В сборнике: Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты. Лингвометодические проблемы и тенденции преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. Материалы IV Международной научно-методической конференции. 2018. С. 60-63
6. Бюллетень ВАК України. – 1997-2013. – Усі випуски.
7. Журавлева И.В. Маркетинговые технологии в формировании имиджа туристской территории Севастополя. Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-7(62). С. 172-176.
8. Ковальчук М.В. Первый российский кристаллографический конгресс. от конвергенции наук к природоподобным технологиям. Кристаллография. 2018. Т. 63. № 2. С. 173-175.
9. Кондрашихин А.Б. Научные кадры в интеграционной парадигме экономики города. Экономічний часопис-XXI. 2015. № 5-6. С. 112-115.
10. Королёва А.А. Экономические эффекты цифровой логистики. Журнал Белорусского государственного университета. Экономика. 2019. № 1. С. 68-76.

11. Кусов И.С. Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе в преддверии двадцатилетия. В сборнике: Морские исследования и рациональное природопользование. Материалы молодежной научной конференции. 2018. С. 19-20.
12. Овсянникова Е.Б. Старая Москва и «Старая Москва». Архитектура и строительство Москвы. 1988. № 8. С. 24.
13. Паспорт специальности 12.00.14 – административное право, административный процесс / Утвержден Приказом Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 10 декабря 2012 г. № 146. – 4 с.
14. Паспорти спеціальностей / 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Бюлетень ВАК України. – №6. – 2007. – С.9-16.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Administrativnoe pravo, finansovoe pravo, informacionnoe pravo / pasport speci-al'nosti 12.00.14 // Vysshaja attestacionnaja komissija (VAK) pri Ministerstve obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://vak.ed.gov.ru/docs>.
2. Azarenko E.I. Issledovanie urovnja promyshlennoj bezopasnosti v Krymu na osnove analiza statisticheskikh pokazatelej travmatizma i profzabolevaemosti. Vestnik sovremennyh tehnologij. 2017. № 3 (7). S. 13-18.
3. Barinov D.N. Social'nye trevogi kak fenomen obshhestvennoj zhizni (social'no-filosofskij analiz): avtoreferat dis. ... doktora filosofskih nauk / Mosk. gos. tehnol. un-t "Stankin". Moskva, 2011.
4. Burkov D.V., Burkova E.V. Sozdanie jekologicheski bezopasnyh jenergojeffektivnyh teplogenerirujushhij ob#ektov pri rekul'tivacii kar'erov. Sistemy kontrolja okruzhajushhej sredy. 2017. № 8 (28). S. 110-113.
5. Buteva V.E. Metodicheskie rekomendacii dlja formirovanija u studentov tehniceskikh vuzov strategicheskoi kompetencii v processe chtenija professional'no orientirovannogo teksta. V sbornike: Problemy modernizacii sovremennogo vysshego obrazovanija: lingvisticheskie aspekty. Lingvometodicheskie problemy i tendencii prepodavanija inostrannyh jazykov v nejazykovom vuze. Materialy IV Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoi konferencii. 2018. S. 60-63
6. Bjuleten' VAK Ukraïni. – 1997-2013. – Usi vipuski.
7. Zhuravleva I.V. Marketingovyje tehnologij v formirovanii imidzha turistskoj territorii Sevastopolja. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 2-7(62). S. 172-176.
8. Koval'chuk M.V. Pervyj rossijskij kristallograficheskij kongress. ot konvergencii nauk k prirodopodobnym tehnologijam. Kristallografija. 2018. T. 63. № 2. S. 173-175.
9. Kondrashihin A.B. Nauchnye kadry v integracionnoj paradigme jekonomiki goroda. Eko-nomichnij chasopis-XXI. 2015. № 5-6. S. 112-115.
10. Koroljova A.A. Jekonomicheskie jeffekty cifrovoj logistiki. Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomika. 2019. № 1. S. 68-76.
11. Kusov I.S. Filial MGU imeni M.V. Lomonosova v g. Sevastopole v preddverii dvadcatiletija. V sbornike: Morskije issledovanija i racional'noe prirodopol'zovanie. Materialy molodezhnoj nauchnoj konferencii. 2018. S. 19-20.
12. Ovsjannikova E.B. Staraja Moskva i «Staraja Moskva». Arhitektura i stroitel'stvo Moskvy 1988 №8 S.24
13. Pasport special'nosti 12.00.14 – administrativnoe pravo, administrativnyj proces / Utverzhden Prikazom Predsedatelja Vyshej attestacionnoj komissii Respubliki Belarus' ot 10 dekabrja 2012 g. № 146. – 4 s.
14. Pasporti special'nostej / 12.00.07 - administrativne pravo i proces; finansove pravo; informacijne pravo. – Bjuleten' VAK Ukraïni. – №6. – 2007. – S.9-16.

Поступила в редакцию 09.04.2021.

Принята к публикации 11.04.2021.

Для цитирования:

Кондрашихин А.Б. Администрирование в задачах управления XXI века: регламенты России, Украины, Беларуси // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 138-141
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Kondrashihin.pdf>